

РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ

Саидамирхон Саидазимович Юнусходжаев

студент 101 группы ПИМУ стом, факультета международного образования,
ТГСИ

Научный руководитель: д.ф.н. профессор кафедры социогуманитарных наук с
курсом биоэтика Мухамедова З.М., ТГСИ

THE ROLE OF CRITICAL THINKING IN THE DEVELOPMENT OF MEDICINE

Saidamirkhon Saidazimovich Yunuskhodjaev

student of group 101 of the PIMU Stomatology, faculty of international education,
TDSI

Scientific supervisor: Doctor of Philosophy, professor of the Department of Social
and Humanitarian Sciences with a course in bioethics Mukhamedova Z.M., TDSI

АННОТАЦИЯ.

Рассмотрены гомеопатия и новая Германская медицина с точки зрения критического мышления.

Ключевые слова: аргументы критического мышления, гомеопатия, Германская новая медицина, пять биологических законов,

ABSTRACT

Homeopathy and new German medicine are considered from the point of view of critical thinking.

Keywords: arguments of critical thinking, homeopathy, German new medicine, five biological laws.

Гомеопатия, основанная Самуэлем Ганеманом в конце 18-го века, базируется на принципе «подобное лечится подобным» и использовании высоко разведенных веществ. Критическое мышление подходит к оценке гомеопатии с позиции научного метода и доказательной медицины, требуя надежных эмпирических данных и реплицируемых результатов исследований.[1] Автор термина «критическое мышление» — американский философ Джон Дьюи Это

мышление он описывает как: активное, настойчивое, тщательное, применяемое в отношении всех форм информации, рефлексивное и автономное. Это значит, что критически мыслящий человек скрупулезно проверяет любую идею. Он проводит собственное исследование, а не довольствуется чужим мнением. А еще он внимателен к своим мыслям и проверяет, насколько они логичны, обоснованы и непредвзяты.

Приведем некоторые аргументы критического мышления против гомеопатии:

1. **Отсутствие научного обоснования:** Гомеопатические препараты часто разбавляются до такой степени, что в них не остается ни одной молекулы исходного вещества, что противоречит основам химии и фармакологии.

2. **Плацебо-эффект:** Многие исследования показывают, что любые положительные эффекты гомеопатии могут быть объяснены плацебо-эффектом, когда улучшение состояния пациента происходит из-за его веры в лечение, а не из-за самого лечения.

3. **Недостаток доказательств:** Несмотря на многолетнее существование, гомеопатия не предоставила убедительных клинических испытаний, подтверждающих ее эффективность, что является ключевым требованием доказательной медицины.

4. **Противоречие принципам физики:** Гомеопатическая теория «памяти воды» предполагает, что вода может «запоминать» вещества, с которыми она контактировала, что противоречит известным законам физики.

Критическое мышление призывает к сомнению и требует доказательств, и в случае гомеопатии, оно указывает на отсутствие научной поддержки и несостоятельность теории при современном уровне знаний в области медицины и науки. [2]

Критическое мышление играет ключевую роль в развитии медицины, поскольку оно позволяет отсеивать теории, которые не выдерживают строгой научной проверки. Вот несколько примеров медицинских теорий, которые были опровергнуты благодаря критическому мышлению:

1. **Теория миазм:** До открытия микробов считалось, что болезни распространяются через “вредные испарения” из гниющих материалов. Эта теория была опровергнута после того, как Луи Пастер и другие ученые доказали бактериальную природу многих заболеваний.

2. **Спонтанное поколение:** Долгое время верили, что живые организмы могут возникать самопроизвольно из

неживой материи. Эксперименты Пастера также опровергли эту теорию.

3. **Гуморальная теория:** Древняя концепция, согласно которой здоровье зависит от баланса четырех «жидкостей» тела. Современное понимание физиологии и патологии полностью отвергает эту идею.

4. Теория клеточной патологии Рудольфа Вирхова, сформулированная им в 1855-58 годах, является одним из фундаментальных принципов современной медицины. Эта теория утверждает, что болезни возникают в результате изменений в клетках, а не в органах или тканях в целом.

5. Вирхов также известен как один из основоположников клеточной теории в биологии и медицине, и его вклад в науку до сих пор остается актуальным. Он подчеркивал, что болезни возникают не в органах или тканях, а в их клетках.[3]

6. Критическое мышление в медицине не разрушило теорию клеточной патологии Вирхова, а наоборот, подтвердило её значимость. Современные исследования в области молекулярной биологии и генетики продолжают расширять понимание клеточных процессов, что только укрепляет основы, заложенные Вирховым. [4]

В связи с этим, при рассмотрении информации о Германской новой медицине и ее основателе, крайне важно подходить критически и опираться на проверенные медицинские источники и методы лечения.

ГНМ основывается на пяти биологических законах, которые Хамер открыл в 80-х годах XX века. Эти законы представляют собой новый подход к пониманию природы болезней и их лечения.

1. Первый биологический закон гласит, что каждая Специальная Биологическая Программа (СБП) включается в ответ на Синдром Дирка Хамера (СДХ), который представляет собой чрезвычайно острый неожиданный изолированный конфликтный шок, разворачивающийся одновременно в психике, мозге и соответствующем органе тела. Остальные четыре биологических закона описывают различные аспекты этого процесса, включая причины, ход развития и процесс естественного исцеления от заболеваний. Согласно этим биологическим законам, заболевания не являются, как полагалось ранее, результатом дисфункций или злокачественных процессов в организме, но скорее «важными специальными биологическими программами природы» (СБП), созданными ею для оказания индивиду помощи в период переживания эмоционального и психологического дистресса.

Критика и контраргументы

Однако стоит отметить, что ГНМ и пять биологических законов Хамера вызывают много споров и не получили широкого признания в традиционной медицинской науке. Критики указывают на отсутствие научной обоснованности его принципов и методов, а также на опасность его подходов, которые могут привести к отказу пациентов от традиционного лечения.

Есть ли возможности для будущего? Идея интеграции в медицине имеет длительную историю и развивается под влиянием философских концепций, научных открытий и социальных потребностей. Однако, интеграция не означает отказа от специализации и дифференциации, а предполагает единство в многообразии и диалог между разными подходами и дисциплинами. Интеграция в медицине может проявляться в разных формах и сферах.[5] С учетом текущей политики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по интеграции народной и научной медицины, возможно, что ГНМ и другие альтернативные подходы могут получить «второе дыхание». Однако это будет требовать дальнейших научных исследований и доказательств их эффективности и безопасности.

В любом случае, важно всегда обращаться к квалифицированным медицинским специалистам при поиске лечения или информации о заболеваниях.

Разделение медицины на народную и научную действительно можно считать ключевым моментом в истории медицины. Это был период, когда медицина стала более систематизированной и основанной на научных принципах. Открытия в области анатомии, физиологии, эмбриологии, гистологии и других областях стали основой для развития современной медицины. Этот период можно считать второй медицинской революцией, которая привела к значительному прогрессу в области диагностики и лечения болезней.

Однако стоит отметить, что разделение на «революции» является условным и может варьироваться в зависимости от источника и контекста. Некоторые источники могут выделять другие ключевые моменты в истории медицины.

В истории медицины можно выделить несколько ключевых периодов, которые можно назвать «революциями».

1. Первая медицинская революция произошла в древние времена, когда медицина разделилась на

внутреннюю (или терапию), где врачи лечили расстройства внутренних частей тела при помощи гигиенических средств и назначением лекарств внутрь, и наружную (или хирургию) — лечение болезней наружных частей, травм костей, мышц и органов, требующих хирургического вмешательства.

2. Вторая медицинская революция произошла в конце XIX - начале XX века. Этот период характеризуется научной революцией в медицине, когда возникла потребность в новом видении изучаемой реальности и разработке принципиально новых методологических подходов к ее изучению. Это положило начало глобальной научной революции в медицине, которая привела к значительному прогрессу в области диагностики и лечения болезней.

Однако стоит отметить, что разделение на “революции” является условным и может варьироваться в зависимости от источника и контекста. Некоторые источники могут выделять другие ключевые моменты в истории медицины.

Третья революция в медицине, связанная с именем доктора Райка Хамера, относится к его работе над Германской Новой Медициной (ГНМ). В основе ГНМ лежат пять биологических законов, которые доктор Хамер открыл в 80-х годах XX века.

Вот эти пять биологических законов:

1. Первый биологический закон гласит, что каждая Специальная Биологическая Программа (СБП) включается в ответ на Синдром Дирка Хамера (СДХ), который представляет собой чрезвычайно острый неожиданный изолированный конфликтный шок, разворачивающийся одновременно в психике, мозге и соответствующем органе тела².

Остальные четыре биологических закона описывают различные аспекты этого процесса, включая причины, ход развития и процесс естественного исцеления от заболеваний.

Согласно этим биологическим законам, заболевания не являются, как полагалось ранее, результатом дисфункций или злокачественных процессов в организме, но скорее «важными специальными биологическими программами природы» (СБП), созданными ею для оказания индивиду помощи в период переживания эмоционального и психологического дистресса.

Однако стоит отметить, что ГНМ и пять биологических законов Хамера вызывают много споров и не получили широкого признания в традиционной медицинской науке. Поэтому всегда рекомендуется обращаться к квалифицированным

медицинским специалистам при поиске лечения или информации о заболеваниях.

REFERENCES:

1. Психология веры в гомеопатию: Почему люди игнорируют научные данные? //SecurityLab. URL: <https://www.securitylab.ru> (дата обращения: 09.11.2024).
2. Зачем нужно критическое мышление и как его развивать? <https://journal.tinkoff.ru/guide/critical-thinking/>
3. <https://www.syl.ru/article/306288/nemetskiy-uchenyiy-virhov-rudolf-biografiya-vklad-v-biologiyu>
4. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84)
5. Мухамедова З.М. Концепции интеграции в философии и медицине. Интегративная стоматология и челюстнолицевая хирургия. 2024;3(1):20–28. <https://doi.org/10.57231/j.idmfs.2024.3.1.002>
6. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In *СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ* (pp. 360-369).
7. Рустамова, М., & Атамуратова, Ф. С. (2022). РОЛЬ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. *Academic research in educational sciences*, (2), 192-197.
8. Otamuratov, S., Otamuratov, S., & Atamuratova, F. (2023). Sociological study of social and innovative activities of youth in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 06050). EDP Sciences.
9. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. Диалоговая технология в образовательном процессе. In *Сборник тезисов и докладов научно-практической конференции к* (p. 74).